
(PERKEMBANGAN SERTA HUBUNGAN ILMU ANTROPOLOGI DAN PENDIDIKAN IPS)

Yuli Saputera

Email: yulisaputera03@gmail.com

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Dengan adanya pengetahuan dasar antropologi, para pelajar khususnya mahasiswa dapat memahami suatu hal yang berhubungan dengan sosial dan budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat. Selain itu mahasiswa juga dapat mengetahui suatu hal yang berhubungan dengan Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Antropologi merupakan salah satu ilmu tentang manusia yang mempelajari atau mengkaji tentang manusia dengan menggunakan sudut pandang, analisis dan juga dari sudut cara berpikir dan pola berperilaku atau bisa juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Selain itu Antropologi juga membahas tentang masa lalu manusia dengan menggunakan metode, sudut pandang dan metodologinya. Ada beberapa macam metodologi yang digunakan dalam antropologi antara lain yaitu paleoantropologi, antropologi fisik, etnolinguistik, prehistori dan etnologi. Ilmu antropologi tentunya memiliki keterkaitan dari berbagai ilmu-ilmu yang lain diantaranya yaitu berhubungan dengan IPS. Penjelasan mengenai antropologi menurut para ahli yaitu :

- Menurut Mario Blaser, antropologi merupakan suatu ilmu yang meneliti dan mempelajari mengenai kehidupan manusia dari segi kebudayaan (culture).
- Menurut Conrad Phillip Kottak, antropologi adalah studi studi ilmu yang mempelajari berbagai keragaman pada manusia, seperti aspek biologis, kebahasaan, sosial budaya, dan lingkungan dalam dimensi waktu lampau, saat ini, dan masa yang akan datang.

PERKEMBANGAN ILMU ANTROPOLOGI

1. Fase pertama (sebelum 1800)

Pada fase ini awal mulanya kedatangan bangsa eropa barat ke banua afrika, asia, dan amerika selama 4 abad. Dengan kedatangan bangsa eropa ini membawa pengaruh terhadap suku bangsa dari ketiga benua yang didatanginya. Ada beberapa pandangan dari kalangan terpelajar di eropa barat yang mana menimbulkan sikap yang bertentangan dengan bangsa di Asia, Afrika, dan Osenia sebagai sebrikut :

- a. Ada yang berpandangan bahwa bangsa itu bukan manusia yang sebenarnya. Mereka menganggap itu sebagai manusia liar yang keturunan dari iblis. Maka dari itu timbullah istilah seperti *primitives*, dan *savages* untuk menyebut bangsa pendatang tadi.
- b. Ada yang berpandangan masyarakat dari bangsa itu merupakan masyarakat yang masih murni, yang mana mereka belum mengenal kejahatan dan keburukan seperti yang terdapat di dalam masyarakat dari bangsa eropa barat waktu itu.
- c. Sebagaimana ada yang tertarik dengan adanya adat-istiadat yang aneh, dan mereka mengumpulkan benda-benda dari kebudayaan suku bangsa di Asia, Afrika, Oseania, dan Amerika pribumi tadi.

Himpunan tentang masyarakat, adat-istiadat dan ciri-ciri fisik dari bangsa di luar Eropa menjadi sangat besar pada permulaan abad ke-19.

2. Fase kedua (pertengahan abad ke-19)

Pada fase ini masyarakat dan kebudayaan manusia telah berevolusi namun masih sangat lamba dengan jangka waktu beribu-ribu tahun lamanya, dari tingkat bawah hingga ketinggian yang tertinggi. Bentuk masyarakat dan kebudayaan manusia tertinggi yaitu seperti yang hidup di Eropa Barat pada saat itu. Kebudayaan masyarakat yang berasal dari bangsa di luar Eropa disebut *Primitive*. Pada sekitar tahun 1860 ada beberapa karangan yang mengklasifikasikan bahan tentang beragam kebudayaan di seluruh dunia ke dalam tingkat evolusi tertentu, maka pada saat itu timbullah ilmu antropologi. Setelah itu timbul juga beberapa karangan hasil dari penelitian sejarah penyebaran kebudayaan bangsa di muka bumi. Pada fase kedua ini ilmu antropologi berupa ilmu yang akademikal, dengan tujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapat suatu pengertian tentang tingkat-tingkat kono dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia.

3. Fase Ketiga (permulaan abad ke-20)

Pada fase ketiga ini ilmu antropologi dianggap sangat penting untuk dikembangkan sebagai pemahaman dalam mempelajari bangsa-bangsa yang mempunyai masyarakat belum kompleks. Ilmu antropologi yang mempunyai sifat terurai kemudian berkembang di Inggris sebagai negara penjajah yang utama. Dalam fase ketiga ini ilmu antropologi menjadi suatu ilmu yang praktis, yang mempunyai tujuan yaitu mempelajari masyarakat dan kebudayaan sebagai kepentingan untuk mendapat suatu pengertian masyarakat yang kompleks.

4. Fase Keempat (sesudah 1930)

Pada masa fase keempat ini antropologi mengalami masa perkembangan yang sangat luas. selain itu juga terdapat dua perubahan yang dapat kita lihat di dunia ini antara lain :

- a. Timbulnya antipasti terhadap kolonialisme yang terjadi setelah perang dunia II.
- b. Bangsa primitif mulai berkurang dan sekitar tahun 1930 mulai hilang, namun sesudah perang dunia II hampir tidak ada lagi dipermukaan bumi.

Tujuan dari ilmu antropologi dalam fase keempat ini yaitu akademikal dan tujuan praktisnya. Tujuan akademisnya yaitu untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan. Di dalam praktek ilmu antropologi mempelajari masyarakat suku-bangsa, maka tujuan dari praktis yaitu mempelajari manusia dalam keragaman masyarakat suku bangsa untuk membangun dari suku bangsa tersebut.

HUBUNGAN ANTROPOLOGI DAN ILMU PENDIDIKAN IPS

Hubungan antara kedua ilmu ini tidak lepas dari pembahasan konteks sosial. Kehidupan manusia dan masyarakat menjadi sasaran dalam ilmu antropologi dan ilmu pendidikan IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai kepercayaan, struktur sosial organisasi politik, spiritual, teknologi dan benda benda budaya dari budaya-budaya terpilih.

Dalam antropologi ini mengungkapkan bagaimana kemampuan seorang manusia dalam menciptakan hasil-hasil kebudayaan dengan perkembangannya dari keadaan yang sederhana kepada keadaan yang makin maju, merupakan sumber dan materi yang harus dipelajari pada pengajaran IPS. Adaptasi manusia terhadap keadaan lingkungan setempat tentunya menghasilkan tingkat-tingkat kebudayaan yang berbeda-beda, dengan demikian kemampuan budaya manusia yang berbeda-beda ini dapat menciptakan keanekaragaman serta dapat saling bekerja sama antar kelompok satu dengan kelompok lain yang menjadi dasar yang bersangkutan. Kemampuan ini harus disajikan dan di aplikasikan pada pengajaran IPS, dengan demikian kita dapat mengetahui hubungan antara ilmu antropologi dan IPS seluas-luasnya, sehingga mereka dapat saling menghargai tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok lain. Melalui pembahaasan yang digabungkan antara antropologi dengan IPS mereka akan mengetahui hubungan setiap individu terhadap masyarakat dan kebudayaan, selain itu juga dapat membuka kesadaran terhadap tanggung jawab dirinya sendiri terhadap masyarakat.

SIMPULAN

Antropologi merupakan salah satu ilmu tentang manusia yang mempelajari atau mengkaji tentang manusia dengan menggunakan sudut pandang, analisis dan juga dari sudut cara berpikir dan pola berperilaku atau bisa juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Selain itu Antropologi juga membahas tentang masa lalu manusia dengan menggunakan metode, sudut pandang dan metodologinya. Menurut salah satu para ahli yaitu Conrad Phillip Kottak, antropologi adalah studi studi ilmu yang mempelajari berbagai keragaman pada manusia, seperti aspek biologis, kebahasaan, sosial budaya, dan lingkungan dalam dimensi waktu lampau, saat ini, dan masa yang akan datang.

Terdapat 4 fase dalam perkembangan ilmu antropologi ini yaitu :

- a. Fase pertama, terjadi pada sebelum 1800.
- b. Fase kedua, terjadi pada pertengahan abad ke-19.
- c. Fase ketiga, terjadi pada permulaan abad ke-20.
- d. Fasa keempat, terjadi pada sesudah 1930.

Hubungan antara kedua ilmu ini tidak lepas dari pembahasan konteks sosial. Kehidupan manusia dan masyarakat menjadi sasaran dalam ilmu antropologi dan ilmu pendidikan IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. Antropolgi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai kepercayaan, stuktur sosial organisasi politik, spiritual, teknologi dan benda benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Dalam antropologi ini mengungkapkan bagaimana kemampuan seorang manusia dalam menciptakan hasil-hasil kebudayaan dengan perkembangannya dari keadaan yang sederhana kepada keadaan yang makin maju, merupakan sumber dan materi yang harus dipelajari pada pengajaran IPS.

REFERENSI

- Audri, J. F. (2021). Pembagian antropologi hukum.
- Handy, M. R. N., Mutiani, M., Putra, M. A. H., Jumriani, J., & Rahman, A. M. CULTURAL ACCULTURATION OF CHINESE: ETNOGRAPHIC STUDY IN BANJARMASIN. *Jurnal Socius*, 10(1), 66-75.
- Hati, S. T. (2018). Hubungan Antara Ilmu-ilmu Sosial dan IPS (Sumber dan Materi IPS). *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 2(1).
- Katuuk, C. (2021). Antropologi.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi.
- Mutiani, M. (2017). IPS dan pendidikan lingkungan: urgensi pengembangan sikap kesadaran lingkungan peserta didik. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 4(1), 45-53.
- Siregar, M. (2008). Antropologi Budaya.
- Subiyakto, B., & Mutiani, M. (2019). Internalisasi nilai pendidikan melalui aktivitas masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 17(1), 137-166.
- Sulfemi, W. B. (2019). Pengaruh kemampuan pedagogik guru dengan hasil belajar ips.
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Syahrudin, S., & Mutiani, M. (2020). Strategi Pembelajaran IPS: Konsep dan Aplikasi.